

OS PRINCIPAIS IMPACTOS DA DIABETES NA SAÚDE DE MULHERES GESTANTES

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 25/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7362797

Ellen Crystine Costa dos Santos¹

Dr. Paulo de Tarso Silva Barros²

RESUMO

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus tipo 1 envolve a ausência da secreção de insulina, o pâncreas não produz insulina em decorrência da destruição autoimune das células beta pancreáticas, desencadeada por exposição ambiental em indivíduos geneticamente suscetíveis. O diagnóstico é realizado através da medição dos níveis plasmáticos de glicose. O nível plasmático da glicose em jejum está em >126 mg/dl e $> 7,0$ mmol/L.

OBJETIVOS: A finalidade de avaliar, por meio de revisão de literatura, os impactos na saúde da gestante em ter diabetes mellitus e a importância da assistência farmacêutica.

MÉTODOS: foi desenvolvido através de uma pesquisa de revisão integrativa, método que permite criticar e sintetizar o conhecimento produzido de forma ordenada e sistemática, com a finalidade de gerar um todo consistente e significativo por meio de achados oriundos de estudos diversos e representativos sobre determinado tema.

RESULTADOS: Dentre as complicações, um dos fatores de risco é a cetoacidose diabética, ela se desenvolve em cerca de 1 a 10% dos pacientes a cada ano, em razão de não tomarem insulina, hormônio usado no tratamento da doença.

CONCLUSÃO: O diabetes mellitus gestacional (DMG) está associado a um risco aumentado de complicações fetais, neonatais e no desenvolvimento a longo prazo. As taxas de aborto espontâneo, natimorto, mal formações congênitas e morbidade e mortalidade perinatal são maiores em filhos de mães diabéticas.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Insulin diabetes mellitus the absence of production due to the destruction of the autoimmune destruction of the pancreatic beta, triggered by environmental exposure in genetic occurrence type 1 involves. Diagnosis is made through plasma glucose levels. The fasting plasma glucose level is >126 mg/dl and > 7.0 mmol/L.

OBJECTIVES: To analyze type 1 Diabetes Mellitus in children and the complications related to the disease, emphasizing pharmacological treatment. Specific Objectives To analyze the factors associated with the occurrence of type 1 diabetes mellitus in children. to evaluate the strategies and importance of children's children to the pharmacological treatment of the disease and to emphasize care and life habits to improve the quality and need for life with DM1.

METHODS: it was developed through a synthesized synthesis research, a method that found critical and/or the knowledge produced in an orderly and systematic way, with the purpose of generating a consistent and significant whole through several studies or review of studies and representatives on a certain integrated theme.

RESULTS: Among the complications, one of the risk factors is diabetic ketoacidosis, it develops in about 1 to 10% of patients each year, due to not taking insulin, used in the treatment of hormonal disease.

CONCLUSION: In this sense, type 1 diabetes mellitus is the most common type in children, being responsible for two thirds of new cases in children of all ethnic groups. It is a childhood of the most common chronic diseases, in 3 younger children, 1 among the chronic diseases older than 18 years, more infantile, more infantile, in 5 years. Although type 1 occurs at any age, it is most common at ages 4 and 6 or between ages 10 and 14. In children, hyperglycemia is more common and is symptomatic without acidosis, urinary frequency, polydipsia and polyuria.

Keywords: Chronic disease, hyperglycemia, insulin

1 INTRODUÇÃO

A Diabetes gestacional é um tipo de diabetes em que o aumento da glicose (hiperglicemia) surge em decorrência da gravidez. Em outras demonstrações, a mulher que expõe diabetes gestacional não apresentava a análise de diabetes pelas estimas habituais quando não estava grávida ou logo nos exames do pré-natal no começo da gravidez. A mulher não diabética, que aumentou diabetes gestacional “está diabética” (BODEN, 2017).

O diabete de adiantamento de retinopatia, 54% em gestacional, frequentemente diagnosticado apenas em 7 nefropatia e 60% em neuropatia. Exame de screening em gestante, colabora O United Kingdom Prospective Diabetes significativamente para um acréscimo da morbidade Study (UKPDS) comprovou que a diminuição da perinatal e é um valor preditivo para o HbA1c em 1% diminuiu a temeridade das complicações aumento do diabete tipo 2 (CUBAS *et al*, 2015).

No começo da enfermidade, em rebate a esta aversão, acontece hiperinsulinemia compensatória, prosseguindo por meses ou anos. Com o aumento do DM2, por motivo da disfunção e diminuição das células β pancreáticas, a síntese e a secreção de insulina poderão ficar danificadas e, em verificados acontecimentos, a insulinoaterapia será eficaz (FERREIRA *et al*, 2011).

Nesta expectativa, é adequado concluir que as atuações educacionais, adiantadas ao lado do doente, família e comunidade têm um desempenho

essencial no controle dessa doença, já que as complicações procedentes do diabetes estão abertamente pertinentes à informação para o autocuidado habitual e ao modo de vida benéfico. De tal maneira, a assistência de enfermagem, permanecendo mais adjunto e habilitado para o aumento das atividades educacionais eficazes, muito poderá cometer para o domínio desta enfermidade e para a ascensão do bem-estar deste grupo (MASCARENHAS, 2013).

De concordância com Guyton (2018), o DM é uma enfermidade ocasionada por alteração ou inativação das células betas das ilhotas de Langerhans no pâncreas em que danifica o pâncreas secretar insulina, cujo mecanismo é incógnito também. Em determinadas situações a insulina é extinta por anticorpos antes de abordar aos outros órgãos. A dificuldade fundamental do DM é a insuficiência de empregar em quantidades apropriadas a glicose para produção energia.

Carecido a esta insuficiência o sangue fica com elevado teor de glicose podendo, raramente, ficar até 10 vezes maior. Como decorrência, o indivíduo diabético perde muita água e glicose na urina. Carecido à alta ingestão de gordura o diabético perde peso e por conta da redução de proteínas volve-se fraco. Embora, como decorrência da falta nutricional o doente sente rotineiramente muito apetite, contudo a maneira com que come, ainda de ser com muita avidez, os carboidratos que deglute pouco colabora para seu nutrimento (GUYTON, 2018).

Ao confirmar com o autor anterior, Zimmet *et al*/(1992) asseguram que o DM tipo II clássico se distingue pelo acordo de resistência à atuação da insulina e à insuficiência da célula beta em nutrir uma apropriada secreção de insulina. A aversão à atuação da insulina é uma irregularidade primária e precoce no curso da enfermidade. Esta se distingue pela redução da desenvoltura da insulina em incitar o uso da glicose pelo músculo e pelo tecido adiposo, danificando a desaparecimento da lipólise intercedida por esse hormônio.

Em concordância com Boden (2017) a apresentação alta de ácidos graxos livres danifica o transporte de glicose no sistema musculoesquelético e cumpre a

função de bloquear a atuação da insulina. Os ácidos graxos livres podem ainda intervir no transporte da insulina por meio do endotélio capilar.

A realização do pré-natal na precaução do diabetes gestacional idealiza atuação constitucional na precaução e/ou informação precoce de doenças tanto maternas como fetais, aceitando um aumento benéfico do bebê e amortizando os riscos da gestante. O tema em questão traz então como problema de pesquisa: qual a importância da assistência de enfermagem às gestantes portadoras de Diabetes Mellitus?

O tema em questão vem ponderar sobre a seriedade da assistência de enfermagem às gestantes portadoras de Diabetes Mellitus, que é uma enfermidade metabólica de ampla seriedade na modernidade, estabelecendo-se em uma atinada dificuldade de saúde pública e de epidemia mundial.

Este trabalho tem uma ampla importância, porquanto ele vem para o meio acadêmico acrescentar informação sobre as atuações da assistência de enfermagem com a gestante portadora de Diabetes e a conscientização da função desse profissional na precaução de complicações à saúde da população de gestantes portadora do diabetes sendo que seus desígnios são exatamente comprovar essa assistência que apontem à diminuição de complicações agindo na precaução, promoção da saúde e no desenvolvimento na característica de existência da gestante. Para o meio profissional este assunto é acentuado, porquanto auxíla o profissional a apreender um pouco sobre esse contexto tão delicado, e que contrafaz milhares de gestantes.

E o assunto explica-se em que por meio do respaldo teórico e de toda a análise pode-se ter uma descrição maior sobre a diabetes e a analogia da seriedade com o pré-natal, quanto a análise, terapêutica e precaução. De tal modo, este esboço tem importância acadêmica por averiguar ser de súmula seriedade para o enfermeiro reconhecer os fatores complicadores da DMG e o sua terapêutica, tendo em vista que este profissional tem a probabilidade de agir nas intercorrências causadas dessa doença, adequando uma terapêutica apropriada

e humanizada à gestante, por meio de atuações características e norteando o seu grupo de trabalho.

2 METODOLOGIA

O atual esboço foi adiantado através de uma análise de revisão integrativa, procedimento que admite recriminar e resumir a informação brotado de maneira composta e metódica, com o desígnio de suscitar um todo consistente e expressivo por meio de achados naturais de esboços diferentes e representativos sobre verificado assunto. Inventando uso de periódicos com propriedades metodológicas desiguais, entretanto, sem ir de embate ao perfil epistemológico dos esboços baseado na experiência estudadas, cooperando para o progresso da ciência ao conceito que admite o levantamento de espaços a serem preenchidos para o aprofundamento do assunto (SOARES et al., 2014).

A pesquisa bibliográfica de revisão integrativa qualifica-se em análise básica estratégica, estruturando-se em seis fases assinaladas: 1) aborda-se da preparação do assunto de análise; 2) amostragem ou investigação na literatura dos esboços primários; 3) extração de informações dos esboços primários; 4) estimativa dos esboços primários contidos na revisão; 5) diagnóstico e resumo das decorrências da revisão; 6) apresentação da revisão integrativa (MINAYO, 2017).

A análise aconteceu entre os meses de março de 2022 a junho de 2022, na coleta de dados foram empregues as bases de informações eletrônicas: Scientific Electronic Library Online (SCIELO);GOOGLE ACADÊMICO; Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e o buscador Google Acadêmico, com um recorte temporal de 2015 a 2022.

A análise aconteceu no idioma português. Os trabalhos que convieram de apoio para o atual esboço foram estudados de modo crítico e conexo quanto às suas contribuições para a edificação de uma nova meditação a deferência do assunto abordado no esboço. Depois de um diagnóstico meticuloso, as decorrências foram descobertas a partir das bases de informações GOOGLE ACADÊMICO, SCIELO e LILACS.

Nesta revisão integrativa foram escolhidos 10 artigos, nas bases de informações foram acertados os consequentes descritores: Grávida; Diabetes Gestacional; Complicações. Depois dessa primeira escolha foi feita uma escolha concordando faixa temporal, tema e objetivos sendo escolhidos 10 artigos, divididos entre as 3 bases de informações (FLUXOGRAMA 1).

Fluxograma 1 – Representação gráfica das associações das bases de dados.

Fonte: A autora (2022).

O diagnóstico de informações aconteceu pela leitura meticulosa, dos esboços, permitindo a extração dos conceitos fundamentais de cada autor, ponderando as decorrências comprovados e as terminações de cada periódico.

Para administrar o método de esboço foram empregues três fases atuais desse método sintético em concordância com de Minayo (2017): a pré-análise (fase de leitura superficial do conteúdo para averiguar as fundamentais ideias dos artigos escolhidos), exploração do material (etapa de edificação de grupos temáticos a partir dos conteúdos escolhidos em cada análise) e agrupamento das

decorrências adquiridos/explanados (explanação das decorrências e comparação com a literatura existente).

Fluxograma 1 – Fluxograma da Análise e triagem dos artigos.

Fonte: A autora (2022).

Depois a diagnóstico nas bases de informações e passando por todas as fases foram escolhidos 10 artigos que apresentaram seu conteúdo avaliado na correta, de maneira a averiguar suas contribuições para edificação das novas ponderações aborda do assunto.

Quadro 1: Artigos utilizados nesta revisão integrativa

Procedência	Título do trabalho	Autor	Periódico	Considerações relevantes do trabalho
1 SCIELO	. A utilização da metformina	Peixoto et al.,	Acta Obstet Ginecol	A metformina tem- mostrado segura n

	durante a gravidez.	(2016)		gravidez, não haver na literatura evidên de aumento da tax de malformações congénitas, sepsis neonatal, morte fet ou trauma durante parto.
2 LILACS	Os fatores de risco para diabetes mellitus gestacional: um estudo retrospectivo	Lin et al., (2016)	Midwifery	Os resultados da comparação entre dois grupos mostraram idade avançada, níveis m baixos de educaçãc história familiar de diabetes e IMC pré-gestacional mais al foram fatores de ris significativos para DMG. Além de reali a avaliação dos fatc de risco, os profissionais de saú devem promover d forma proativa a importância dorastreamento dc DMG para mulhere grávidas em sua primeira consulta p natal.
3 GOOGLE ACADÊMICO	Aporte farmacêutico a	Moraes et al.,	Revista Transformar	O farmacêutico ter um papel

	portadores de diabetes tipo II.	(2017)		fundamental no tratamento do DM, atuando como educador, orientando o paciente sobre os mais variados aspectos da doença; principalmente, sobre o uso racional dos medicamentos.
4 GOOGLE ACADÊMICO	Protocolo de cuidado farmacêutico a pacientes com diabetes mellitus na atenção primária à saúde	Pinheiro (2017)	Revista Medicina	A utilização de protocolos clínicos para atendimento farmacêutico são ferramentas de grande valia para orientar a atenção farmacêutica, e deve ser de forma clara quanto às necessidades do paciente. Dessa forma, o farmacêutico pode intervir até onde o convém, solicitar, quando necessário, intervenção de outro profissional de saúde para o problema encontrado.
5 GOOGLE ACADÊMICO	Utilização de medicamentos por gestantes de alto risco no	Nagai (2017)	Rev. CEFAC	Amostra de 386 gestantes foi entrevistada entre maio de 2014 e

	Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo			outubro de 2015. Não foram encontradas evidências de associação entre o número de medicamentos utilizados pelas gestantes e as demais características estudadas.
6 SCIELO	O papel do profissional farmacêutico no diabetes mellitus gestacional	Melo (2018)	Revista Eletrônica Acervo Saúde	A gestante diagnosticada com DMG deverá ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, pois ela deverá ter alguns cuidados importantes com a dieta alimentar, exercícios físicos, controle glicêmico e orientações sobre o tratamento medicamentoso.
7 SCIELO	A importância da assistência farmacêutica na unidade básica de saúde na prevenção da automedicação em mulheres no	Silva et al., (2018)		É importante que o farmacêutico tenha conhecimento dos medicamentos usados na gestação, bem como os seus efeitos adversos e correlação com os períodos críticos da

	período gestacional.			gestação. Com planejamentos e intervenções educativas dirigida gestantes e aos demais profissionais de saúde, desta forma, proporcionar maior segurança quanto à utilização racional de medicamentos durante a gestação.
8 SCIELO	. Triagem auditiva de neonatos de mães com diabetes mellitus e/ou hipertensão na gestação: uma revisão sistemática da literatura.	Vernier (et al), 2018	Rev. CEFAC	Diante dos resultados contraditórios a respeito de alteração do resultado da TAI na presença de hipertensão e/ou diabetes na gestação sugere-se a realização de estudos de coorte prospectivos, em diferentes contextos com o fim de isolar os fatores de risco para perda auditiva e minimizar os vieses de aferição e seleção.
9 LILACS	Abordagem Terapêutica da Diabetes Gestacional	Guerreiro (2019)	Sociedade Brasileira de Diabetes	A Diabetes Gestacional, é um claro exemplo de uma patologia na qual o

				<p>farmacêutico pode intervir de forma mais ativa, sendo uma ferramenta valiosa na gestão da doença. A sua proximidade e disponibilidade com o doente, permitem o acesso a informação fidedigna de forma simples.</p>
10 LILACS	SILVA PL,et al., 2019.	Silva et al., (2019)	Revista Eletrônica Acervo Científico	<p>Implantar a prática de atenção farmacêutica com qualidade é um trabalho essencial, que requer força, comprometimento, conscientização, dos pacientes, farmacêutico e demais profissionais da saúde para que alcance os objetivos almejados</p>

4 REVISÃO INTEGRATIVA

Conforme Melo MJ (2018) é extraordinário conhecer que se versa de uma enfermidade crônica, multifatorial e progressiva, ou seja, cada doente precisa de uma estimativa singular da sua situação de saúde para de tal modo sugerir a terapêutica mais apropriada. Ademais, para o autor, diversos casos de Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM), podem acontecer durante alguma

terapêutica, fazendo com que o doente não siga perfeitamente seu plano terapêutico. Essas dificuldades podem advir por falta da apresentação do profissional farmacêutico.

Em analogia as medidas não farmacológicas, o farmacêutico durante a AT à gestante pode nortear sobre atuações em saúde que apontem aperfeiçoar a característica de vida da doente como a ingestão recorrente de água, a diminuição da ingestão de líquidos que danificam a saúde como refrigerantes e bebidas com alto índice de açúcar, o controle do consumo de sal e café e ainda diminuir a ingestão de alimentos processados. A presença da DMG, caso tenha complicações, pode colaborar ou influenciar no aparecimento da ampliação da pressão arterial, o que origina a probabilidade de pré-eclâmpsia, adjunta à proteinúria e edema (VERNIER LS, 2018). A inclusão da assistência nutricional e farmacêutica para os acontecimentos de DMG no programa pré-natal é eficaz, porquanto no transcorrer das consultas e acompanhamentos, o profissional farmacêutico poderá nortear a gestante sobre o uso dos remédios, de tal modo como preparativo ou aplicação, no episódio de terapêutica farmacológica (LIN PC, et al., 2016).

Adiciona também Moraes et al., (2017) que o farmacêutico pode cometer a diferença na terapêutica de doentes com DM, porquanto além de seguir o uso coerente de remédios, ele embora pode advertir e ensinar os doentes sobre o domínio e precaução da enfermidade, além de detectar o risco de ser abordada pela DMG e a análise precoce no pré-natal e/ou puerpério que potencializa custeamento da característica de vida da doente e de seu filho. Independente da faixa etária ou tempo de análise, é desafiador conservar a glicemia dentro de parâmetros apropriados, exigindo transformações nos hábitos de existência, uso apropriado de antidiabéticos, modificações dos costumes alimentares, técnica regular de atividades físicas recorrentes, além de conscientização sobre sua circunstância de saúde.

Em concordância com Peixoto CI (2016), metformina apresenta-se indicado segura na gravidez, não tendo na literatura destaque de acréscimo da taxa de malformações congênitas, sepses neonatais, morte fetal ou trauma durante o

parto. Sendo caracterizada pela US Food and Drug Administration, como fármaco e sua aprovação está direcionada em classe B, aquelas que não proporciona ocorrência teratogênicos nos animais. Guerreiro CL (2019) apresenta remédios que podem ser empregues na terapia medicamentosa de doentes com DMG como insulina, insulina humana e comparáveis da insulina de atuação ligeira como lispro, aspártico, glulisina e análogos da insulina de ação lenta como glargina, detemir, degludec., além de fármacos antidiabéticos orais como a metformina e glibenclamida. Mencionando embora acarbose, sitagliptina e rosiglitazona que estão em etapa de análises no meio científico para uso na gestação.

Para Pinheiro (2017) o farmacêutico em contíguo com os demais profissionais da saúde desempenha uma função essencial na farmacoterapia do doente diagnosticado com DMG. Isto porque a probabilidade da automedicação e o uso dispensável de remédios, bem como o uso de tratamento em circunstâncias contraindicadas podem proporcionar riscos ao doente, agravando ou disfarçando as suas qualidades clínicas. A adesão apropriada à terapêutica deriva de vários fatores até mesmo de um acompanhamento e monitoração consecutiva sobre o uso lógico do tratamento e da abrangência do doente aborda da precisão e seriedade do uso apropriado para que a terapêutica seja verdadeiramente dinâmica e competente, aprimorando de tal modo, a característica de vida do doente com diabetes.

Gestantes com diabetes têm risco acrescido de complicações médicas e obstétricas, como hipertensão arterial, parto prematuro, infecções de trato urinário e outras infecções, enfermidade periodontal, parto por cesariana e trauma obstétrico. A prevalência de pré-eclâmpsia é descrita em 10% a 20% em comparação com 5% a 8% em mulheres não-diabéticas. O percentual de pré-eclâmpsia cresce com a gravidade do diabetes, e com a presença de proteinúria no início da gravidez. Mesmo em gestantes que não proporcionam hipertensão arterial preexistente ou enfermidade renal, a taxa de pré-eclâmpsia está acrescida em 8% a 9%. Partos prematuros espontâneos ou iatrogênicos são mais repetidos nas gestações de mulheres diabéticas (16% versus 11% e 22% versus 3%, respectivamente). A constância de parto prematuro antes de 35 semanas de

gestação ainda cresce com a gravidade do diabetes e com a apresentação de proteinúria no começo da gestação (24,27). Um terço de todos os partos prematuros em mulheres diabéticas é decorrência de complicações hipertensivas (28). As causas para o acréscimo nos partos prematuros espontâneos não são muito intensas, contudo têm sido conexas ao mau domínio glicêmico, polidrâmnio ou infecção. Kovilam e cols. descreveram o acréscimo de 37% de risco de prematuridade pertinente a cada 1% de acréscimo na HbA1c antes do parto.

Perante disso, Nagai MM (2017), acerca que essa idealização pode ser concretizada por meio da instrução em saúde por parte de profissionais da área abeirando admissíveis prejuízos fetais decorrentes do uso de remédios no momento pode ser um instrumento benéfico para mostrar às mulheres os riscos a que estão sujeitando seus filhos e amortecer as taxas de automedicação. Ampara advertir que se a gestante escolher pelo autocuidado, precisa-se ilustrar detalhadamente sobre os procedimentos de aproveitamento, norteados sobre o rodízio dos lugares, de tal modo como a seriedade de adotar os horários.

Para Guerreiro CL (2019) a chave da abordagem a pacientes com análise de DMG é a monitorização repetida da glicemia ao lado ao acompanhamento e prática apropriada do plano terapêutico seja ele farmacológico ou não farmacológico, e quando aplicável, a administração correta da insulina é eficaz para conseguir as decorrências destinadas durante a terapêutica.

Silva MM, et al. (2018), descreve que compete ao farmacêutico a direção sobre o uso de remédios e as admissíveis reações avessas. Até mesmo no momento gestacional em que a mãe pode sujeitar o embrião a padecer decorrências em seu desenvolvimento pelo uso bruto de remédios sem prescrição médica ou ainda com uso de dosagem imprópria. É extraordinário que o farmacêutico tenha informação dos remédios frequentes na gestação, de tal modo como as admissíveis decorrências. Com o aumento de atuações educacionais organizadas pela equipe multiprofissional, encaminhadas às gestantes, pode-se adaptar maior segurança quanto ao uso racional de remédios durante a gestação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle impróprio do DMG acresce as precipitações, as complicações e as decorrências adversos para o binômio mãe-filho no período pré-natal e neonatal. Ter diabetes na gestação aumenta a probabilidade de acréscimo de DM2 para a mulher depois do parto e, em cada gravidez, amplia o risco das crianças aumentarem a enfermidade. Com o diagnóstico da DMG, a gestante necessita de acompanhamento em saúde, interferências limitadas e terapêutica farmacológica para diminuir os decorrências da enfermidade e diminuir os riscos. O cuidado farmacêutico requer a recobramento da saúde integralizada com o uso racional de remédios a fim de aperfeiçoar a qualidade de vida do doente, porquanto no transcorrer das consultas e acompanhamentos, o profissional farmacêutico poderá nortear a gestante sobre o uso dos remédios, de tal modo como preparo ou aproveitamento e de tal modo admitir um bom controle metabólico que acastela complicações e abona a característica de vida e de saúde das doentes.

A aversão à atuação da insulina no fígado leva ao acréscimo da produção hepática de glicose. primeiramente, o aumento nos níveis de glicemia é compensada pelo acréscimo da secreção de insulina, contudo a partir que método se delonga, agrega-se uma decorrência glicotóxico, ou seja, ampliando da resistência à atuação da insulina e redução da função da célula beta, devido à hiperglicemia.

REFERÊNCIAS

BIAZZON, ACB et al., Influência da atividade física no tratamento da diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. **SaBios-Revista de Saúde e Biologia**, v. 12, n. 2, p. 68-73, 2017.

COLE JB, FLOREZ JC. Genetics of diabetes mellitus and diabetes complications. **Nat Rev Nephrol**. 2020 Jul;16(7):377-390. doi: 10.1038/s41581-020-0278-5. Epub 2020 May 12. PMID: 32398868.

DE SOUSA et al., Diabetes Mellito tipo 1 autoimune: aspectos imunológicos. **Universitas: Ciências da Saúde**, v. 14, n. 1, p. 53-65, 2016. Disponível em: DOI: 10.5216/ree.v19.45655

DOMENICO CT DE, CASTILLO AMCM **et al.** . **Apoio social da criança com diabetes tipo 1 e sua família . Rev Enferm UFPE** on line., Recife, 11(12):5020-7, dec., 2017

DUARTE et a., Atuação do farmacêutico no acompanhamento dos pacientes portadores de diabete mellitus tipo 1: revisão sistemática. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v.8, n.6, p. 44944-44957, jun.,2022.

FERRI FF. Diabetes mellitus. In: Ferri's Clinical Advisor 2018. **Philadelphia, Pa.:** Elsevier; 2018.

FREITAS et al., Diabetes mellitus tipo 1 infantil e as dificuldades no manejo da doença no seio familiar: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, e51010716832, 2021

GATWOOD, J. D. et al. Impact of pharmacy services on initial clinical outcomes and medication adherence among veterans with uncontrolled diabetes, [s.l.], v. 18, n. 1, p. 1-9, nov, 2018.

GUELHO, D et al., Diabetes mellitus – um «continuum» fisiopatológico, **Revista Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo**, Volume 8, Issue 1, 2013, Pages 44-49, ISSN 1646-3439.

HARREITER J, RODEN M. Diabetes mellitus – Definition, Klassifikation, Diagnose, Screening und Prävention (Update 2019) [Diabetes mellitus-Definition, classification, diagnosis, screening and prevention (Update 2019)]. **Wien Klin Wochenschr**. 2019 May;131(Suppl 1):6-15. German. doi: 10.1007/s00508-019-1450-4. PMID: 30980151.

MEINERS, M. M. M. D. A., TAVARES, N. U. L., GUIMARÃES, L. S. P., BERTOLDI, A. D., PIZZOL, T. D. S. D., LUIZA, V. L., & MERCHAN-HAMANN, E. (2017). Acesso e adesão

a medicamentos entre pessoas com diabetes no Brasil: evidências da PNAUM.

Revista Brasileira de Epidemiologia, 20, 445-459.

Mellitus. Escola Anna Nery – **Revista de Farmácia**, 21(2), 20170034.

<https://doi.org/10.5935/1414-8145.20170034>

MOREIRA, TR et al., Dificuldades de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 acerca da doença. **Rev Rene**, v. 17, n. 5, p. 651-658, 2016.

NÓBREGA, L. M. B., OLIVEIRA, P. S. D., SANTOS, C. L. J. D., FERREIRA, T. M. C., FERREIRA, J. D. L., NASCIMENTO, W. S. D., & COSTA, M. M. L. (2019). Características e qualidade de vida de pessoas com diabetes. **Rev. enferm. UFPE on line**, 1243-1252.

OKIDO, A. C. C., ALMEIDA, A. DE, VIEIRA, M. M., NEVES, E. T., MELLO, D. F. DE, & LIMA, R. A. G. (2017). Care demands of children with type 1 Diabetes

Mellitus. **Escola Anna Nery – Revista de Farmácia**, 21(2), 20170034.

<https://doi.org/10.5935/1414-8145.20170034>

PAPADAKIS, MA et al., Diabetes mellitus and hypoglycemia. In: Current Medical Diagnosis & Treatment 2018. 57th ed. New York, N.Y.: **McGraw-Hill Education**; 2018.

SANTOS, A. L., MARCON, S. S., TESTON, E. F., BACK, I. R., LINO, I. G. T., BATISTA, V. C., & HADDAD, M. D. C. F. L. (2020). Adesão ao tratamento de diabetes Mellitus e relação com a assistência na atenção primária. **Revista Mineira de Enfermagem**, 24, 1-10.

SUCHOJ M e PAIXÃO A. Insulina degludeca em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1, **Revista Saúde**, v. 12, n.1-2, 2018

VECCHIA, BMD. Perfil de internação por diabetes mellitus entre crianças e adolescentes no Brasil, e custo associado, no período de 2009 a 2019. **Medicina-Pedra Branca**, 2020.

¹ Acadêmico do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

² Docente do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil